

ÍNDICE SINTÉTICO DE DESARROLLO JUVENIL COMPARADO 2018

**Dossier España*

Equipo ProyectoScopio:

Eulalia Alemany

Paula Canal

Verónica de Miguel

Enrique Gil Calvo

Eusebio Megías

Anna Sanmartín

Patricia Tudela

Cómo citar este texto:

Tudela, P. (Coord.) (2019): Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado ISDJC-2018. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

DOI: 10.5281/zenodo.3631780

FAD, 2019

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)

Avda. de Burgos, 1 y 3. 28036 Madrid

Teléfono: 91 383 83 48

Contenido

Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado- España	2
Índice de Educación.....	4
Índice de Empleo.....	5
Índice de Emancipación.....	6
Índice de Vida	7
Índice de TIC	8
ANEXO	9
Relación detallada de indicadores del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2018 (ISDJC 2018)	10

Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado- España

España mejora en el grado de desarrollo juvenil, aunque de manera más lenta que la UE.

- Se ubica en la posición 35 en el ranking del ISDJC-2018 - de un total de 46 territorios (28 países de la UE y 17 CCAA) – baja en una posición respecto al ISDJC-2017.
- Dinamarca encabeza el ISDJC 2018, que se mantiene en primera posición junto a los Países Bajos y Luxemburgo.
- Con un índice de 4,977 [escala 0-10] España se sitúa a la cola del desarrollo juvenil, solo por delante de Grecia, Bulgaria, Italia y Rumanía.
- Todas las CCAA se sitúan por debajo del total de la UE. Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña registran un mejor índice de desarrollo juvenil a nivel nacional.
- Extremadura, Castilla La Mancha y las Islas Canarias registran niveles más bajos de desarrollo juvenil, situándose en la parte inferior del ranking.
- En el ISDJC 2018 España destaca por unos índices de Vida y TIC por encima de la media europea y por debajo en los índices de Educación, Empleo y Emancipación.

Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC)

Posición 2018		Valor ^o 2018		Posición 2017	Variación posición
1	Dinamarca	8,383		1	●
2	Países Bajos	8,098		3	●
3	Luxemburgo	7,979		2	●
4	Suecia	7,892		5	●
5	Finlandia	7,809		4	●
6	Estonia	7,510		7	●
7	Lituania	7,462		6	●
8	Reino Unido	7,246		8	●
9	Eslovenia	6,969		11	●
10	Alemania	6,900		9	●
11	Austria	6,759		10	●
12	Irlanda	6,715		14	●
13	Letonia	6,661		16	●
14	Francia	6,643		12	●
15	Rep. Checa	6,599		15	●
16	Bélgica	6,431		13	●
17	Polonia	6,117		18	●
18	Total UE	6,096		17	●
19	Madrid	6,053		19	●
20	País Vasco	5,870		20	●
21	Navarra	5,710		24	●
22	Cataluña	5,595		26	●
23	Malta	5,523		22	●
24	Eslovaquia	5,506		23	●
25	Aragón	5,469		31	●
26	Chipre	5,376		21	●
27	Portugal	5,370		30	●
28	Hungría	5,326		28	●
29	Rioja, La	5,322		27	●
30	Castilla y León	5,274		25	●
31	Galicia	5,231		34	●
32	Asturias	5,178		35	●
33	Cantabria	5,168		32	●
34	Croacia	5,117		29	●
35	España	4,977		36	●
36	Com. Valenciana	4,928		33	●
37	Grecia	4,704		37	●
38	Murcia	4,476		39	●
39	Baleares	4,455		38	●
40	Andalucía	4,354		40	●
41	Bulgaria	4,331		43	●
42	Extremadura	4,287		41	●
43	Castilla-La Mancha	4,176		42	●
44	Canarias	4,167		45	●
45	Italia	4,014		44	●
46	Rumania	3,772		46	●

● Sube ● Igual ● Baja

España mejora ligeramente en el desarrollo juvenil en las últimas tres ediciones del ISDJC, superando ya en 2018 los valores que se registraban en 2009, aunque no al mismo nivel de la mejora observada en la UE en este periodo.

En casi 10 años de registro (ISDJC 2009-2018) casi todas las CCAA mejoran en sus índices de desarrollo juvenil, situación que se observa en el aumento de la media nacional en este periodo. Cantabria y La Rioja son las variaciones que más destacan, pasando de estar por debajo de la media española en 2009 a superar este corte en la última edición 2018.

ISDJC España 2009

ISDJC España 2018

Índice de Educación

Se identifican claros avances en materia de educación, con una mejora en todos los indicadores

- España se mantiene en la posición 28 del índice de Educación [0,592, escala 0-1], sin variación respecto a la edición 2017, y cuatro puestos por debajo de la UE [0,603].
- País Vasco y Madrid son las CCAA que más alto se sitúan en el ranking, y las Islas Canarias, Castilla-La Mancha e Islas Baleares en los más bajos.
- El índice de Educación del conjunto de España mejora progresivamente desde 2009, situándose en la edición de 2018 muy cerca de los valores de la UE.
- En 2018 mejora las cifras de todos los indicadores que componen el índice respecto a la edición de 2017.

Comparativa indicadores del Índice de Educación 2018 - 2017

Mejora en:

- ✓ Tasa de población 25-29 años con educación terciaria
- ✓ Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)
- ✓ Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)
- ✓ Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros
- ✓ Tasa de abandono escolar temprano en jóvenes de 18 a 24 años
- ✓ Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años

Índice de Empleo

Aunque se observa cierta mejoría en el empleo joven, España aún está lejos de alcanzar los niveles pre-crisis

- El índice de Empleo 2018 del conjunto de España es de 0,440 [en la escala 0-1], ocupando el puesto 38, bajando una posición respecto al 2017. En el contexto europeo, se sitúa muy por debajo de la UE (posición 19), dejando por detrás solo a Grecia e Italia.
- Todas las CCAA se ubican por debajo del total UE en esta dimensión. Las que se sitúan en una mejor posición son Aragón, Cataluña, Islas Baleares y País Vasco (posiciones 26 a 29), y las últimas posiciones del ranking las ocupan, Islas Canarias, Extremadura y Andalucía.
- El conjunto de España está aún lejos de recuperar los valores del índice de Empleo que registraba al inicio de la crisis (ISDJC 2009), comportamiento que siguen todas las CCAA sin excepción. La media de la UE, por su parte, sí logra un saldo positivo 2009-2018.
- En 2018 mejoran las cifras de 4 de los 6 indicadores que componen el índice de Empleo respecto a la edición de 2017.

Comparativa indicadores del Índice de Empleo 2018 - 2017

Mejora en:

- ✓ Tasa global de empleo (15-29 años)
- ✓ Tasa de desempleo (15-29)
- ✓ Tasa de trabajadores (15-29 años) por cuenta propia
- ✓ Tasa de jóvenes (15-29 años) inactivos que no estudian

Empeora en:

- ✓ Tasa de temporalidad (15-29 años)
- ✓ Tasa de parcialidad involuntaria (15-29 años)

Índice de Emancipación

El nivel de emancipación de las y los jóvenes en España es muy bajo, con una tendencia decreciente en la última década.

- El índice de Emancipación 2018 de España es de 0,134 [en la escala 0-1] y se sitúa en el puesto 37, bajando en dos posiciones respecto a 2017. Junto a Italia, Croacia y Malta, España se ubica en la cola del índice, muy por debajo del conjunto europeo.
- Ninguna de las CCAA se sitúa por encima del total UE. Cataluña, Navarra e Islas Baleares (puestos 22, 24 y 26) son las que encabezan a nivel nacional, mientras que País Vasco, Andalucía y Asturias se sitúan en las posiciones 40 a 42 del ranking.
- En la dimensión de Emancipación, el periodo 2009 -2018 se caracteriza por un descenso continuado para el conjunto de España. En cambio la UE ha registrado mejores datos en todo el periodo y una tendencia de mejora desde la edición de 2016.
- Los dos indicadores del Índice de Emancipación en España descienden en el ISDJC 2018 en comparación a la edición anterior.

Comparativa indicadores del Índice de Emancipación 2018 - 2017

Empeora en:

- ✓ Tasa de población joven (20-24 años) que no reside en su hogar de origen
- ✓ Tasa de población joven (25-29 años) que no reside en su hogar de origen

Índice de Vida

En la dimensión de vida se registran datos bastante positivos en el contexto nacional

- En 2018, España con un índice de 0,710 [en la escala 0-1] se sitúa en el puesto 18 en el índice de Vida, bajando en dos posiciones respecto al 2017. En comparación con Europa, se sitúa por encima de la UE (posición 27), pero se ve superado por países como Dinamarca, Países Bajos y Suecia que encabezan la lista.
- Entre las CCAA, La Rioja y Aragón (puestos 4 y 6) ocupan las primeras posiciones en el ranking del índice de Vida. En el otro extremo, se sitúan Cantabria, Extremadura y Galicia (posiciones 33 a 35).
- El conjunto de España mejora sus valores en esta dimensión, aunque se mantiene bastante estable, con valores siempre por encima de los registrados en la UE.
- Los indicadores que componen el índice de Vida muestran un comportamiento heterogéneo en la comparación 2018 -2017: 4 mejoran, 2 empeoran y uno se mantiene.

Comparativa indicadores del Índice de Vida 2018 - 2017

Mejora en:

- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 15-17 años
- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 18-21 años
- ✓ Tasa bruta de mortalidad (15-29 años)
- ✓ Tasa de mortalidad por accidentes de transporte (15-29 años)

Se mantiene en:

- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 26-29 años

Empeora en:

- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 22-25 años
- ✓ Tasa de suicidios en jóvenes (15-29 años)

Índice de TIC

Índice de TIC 2018

- El índice TIC en su edición 2018 de España es de 0,768 [en la escala 0-1] y se sitúa en el puesto 28, bajando cuatro posiciones respecto a la edición 2017. En el contexto europeo, supera la media de la UE (puesto 33).
- Hasta 12 CCAA tienen un índice TIC superior a la media europea, siendo las primeras posiciones para Navarra, Cantabria y La Rioja (puestos 6, 8 y 9). Y por atrás solo 3 CCAA: Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Canarias (34, 36 y 37).
- Respecto a la edición de 2009, el índice TIC ha seguido una trayectoria ascendente para el conjunto de España, aunque en 2018 se identifica un ligero descenso. En cambio, la UE ha registrado valores más bajos en todo el periodo.

Evolución Índice TIC

Comparativa indicadores del Índice de TIC 2018 - 2017

Mejora en:

- ✓ Tasa de jóvenes (16-29 años) con nivel alto de competencias digitales

Empeora en:

- ✓ Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado internet (últimos 3 meses)

ANEXO

Relación detallada de indicadores del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2018 (ISDJC 2018)

En esta tabla se presenta una relación de los 23 indicadores constitutivos del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2018 (ISDJC 2018).

En ella se presenta la definición de los indicadores (que incluye su rango etario específico) y algunas de sus principales características: variables constitutivas, fórmula de cálculo, etc.

Cada uno de los indicadores pertenece a una dimensión específica: educación, empleo, emancipación, vida y TIC. La subdimensión hace referencia al fenómeno concreto que se busca medir con cada indicador. A su vez, se indica la ponderación asignada a cada dimensión e indicador para el cálculo del ISDJC 2018.

	Dimensión	Ponderación dimensión	Subdimensión	Indicador	Definición indicador	Ponderación indicador	Variables	Fórmula de cálculo (si procede)	Fuentes de información	Año
1	1. Educación	3	Nivel educativo superior alcanzado por la población joven	1.1. Tasa (%) de jóvenes con educación terciaria (25-29 años)	Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años	(+)3	* x: Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); UE: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Youth database) (Indicador yth_demo_040)	2017
2	1. Educación	3	Escolarización educativa en niveles obligatorios	1.2. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)	Proporción (%) de población de 15 años que participa en educación, con respecto a la población total de dicha edad	(+)2	* x: Población de 15 años que participa en educación * y: Población de 15 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra12); UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016
3	1. Educación	3	Escolarización al final de la educación secundaria postobligatoria	1.3. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)	Proporción (%) de población de 18 años que participa en educación, con respecto a la población total de 18 años	(+)2	* x: Población de 18 años que participa en educación * y: Población de 18 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra12); UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016
4	1. Educación	3	Escolarización en edades correspondientes a la educación universitaria	1.4. Tasa (%) de participación en educación universitaria a los 22 años	Proporción (%) de población de 22 años que participa en educación universitaria (grado [ISCED 06] y máster [ISCED 07]) con respecto a la población total de 22 años	(+)2	* x: Población de 22 años que participa en educación universitaria * y: Población de 22 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: MECD - Petición a medida; UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016

5	1. Educación	3	Aprendizaje de idiomas	1.5. Tasa (%) de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Superior (4º ESO + Bachillerato)	Proporción (%) de estudiantes de educación secundaria superior (programa general) que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de educación secundaria superior (programa general)	(+1)	* x: Proporción (%) de estudiantes de educación secundaria superior (programa general) que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de educación secundaria superior (programa general)	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Aprendizaje de lenguas extranjeras como materia; UE: Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_lang02)	2016
6	1. Educación	3	Abandono temprano de la educación	1.6. Tasa (%) de abandono temprano de la educación y la formación (18-24 años)	Proporción (%) de población de 18-24 años que no continua los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años	(-2)	* x: Proporción (%) de población de 18-24 años que no continua los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años * y: Población total de 18-24 años	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); UE: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Indicador edat_lfse_14)	2017
7	2. Empleo	2,5	Empleo	2.1. Tasa (%) global de empleo (15-29 años) (sobre pob. total)	Proporción (%) de población ocupada 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(+3)	* x: Población ocupada 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_030); UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_020)	2017
8	2. Empleo	2,5	Desempleo	2.2. Tasa (%) de desempleo / paro (15-29 años) (sobre pob. activa)	Proporción (%) de población desempleada 15-29 años, con respecto a la población activa 15-29 años	(-3)	* x: Población desempleada 15-29 años en términos absolutos * y: Población activa 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_110); UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_100)	2017
9	2. Empleo	2,5	Empleo por cuenta propia	2.3. Tasa (%) de trabajadores por cuenta propia (15-29 años)	Proporción (%) de población joven ocupada por cuenta propia 15-29 años, con respecto a la población ocupada total 15-29 años	(+1)	* x: Población ocupada por cuenta propia 15-29 años en términos absolutos * y: Población ocupada total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_040) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_010)	2017
10	2. Empleo	2,5	Temporalidad laboral	2.4. Tasa (%) de temporalidad (15-29 años)	Proporción (%) de población asalariada con contrato temporal 15-29 años, con respecto a la población asalariada total 15-29 años	(-1)	* x: Población asalariada con contrato temporal 15-29 años en términos absolutos * y: Población asalariada total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_050) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Calculado en fuente (x)	2017

11	2. Empleo	2,5	Parcialidad laboral involuntaria	2.5. Tasa (%) de parcialidad involuntaria (15-29 años)	Proporción (%) de población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años, con respecto a la población total con empleo a tiempo parcial 15-29 años	(-1)	* x: Población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años en términos absolutos * y: Población con empleo a tiempo parcial 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_070) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Calculado en fuente (x)	2017
12	2. Empleo	2,5	Inactividad de jóvenes no estudiantes	2.6. Tasa (%) de jóvenes inactivos que no estudian (15-29 años)	Proporción (%) de población inactiva que no sigue estudios o formación 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-2)	* x: Población inactiva que no sigue estudios o formación 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_150) * y (denominador): CCAA: Eurostat - Petición a medida; UE: Calculado en fuente (x)	2017
13	3. Emancipación	2	Emancipación residencial	3.1.1. Tasa (%) de emancipación residencial (20-24 años)	Proporción (%) de población 20-24 años que no residen en su hogar de origen, con respecto a la población total 20-24 años	(+3)	* x: Población 20-24 años que no reside en su hogar de origen * y: Población total 20-24 años	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Eurostat - Income and living conditions survey (EU-SILC) (Indicador ilc_lvps08) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - LFS Series (Indicador lfsq_pganws); Dinamarca, Finlandia y Suecia: Calculado en fuente (x)	2017
14	3. Emancipación	2	Emancipación residencial	3.1.2. Tasa (%) de emancipación residencial (25-29 años)	Proporción (%) de población 25-29 años que no residen en su hogar de origen, con respecto a la población total 25-29 años	(+2)	* x: Población 25-29 años que no reside en su hogar de origen * y: Población total 25-29 años	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Eurostat - Income and living conditions survey (EU-SILC) (Indicador ilc_lvps08) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - LFS Series (Indicador lfsq_pganws); Dinamarca, Finlandia y Suecia: Calculado en fuente (x)	2017
15	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.1. Tasa (‰) de fecundidad (15-17 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 15-17 años, con respecto a la población total de dicha edad	(-3)	* x: Nacimientos en mujeres 15-17 años * y: Población total de mujeres 15-17 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016
16	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.2. Tasa (‰) de fecundidad (18-21 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 18-21 años con respecto a la población total de dicha edad	(-1)	* x: Nacimientos en mujeres 18-21 años * y: Población total de mujeres 18-21 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016
17	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.3. Tasa (‰) de fecundidad (22-25 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 22-25 años, con respecto a la población total de dicha edad	(+1)	* x: Nacimientos en mujeres 22-25 años * y: Población total de mujeres 22-25 años	(x/y) * 1000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016

Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la Fad
Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado. Informe España

18	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.4. Tasa (%) de fecundidad (26-29 años)	Proporción (%) de nacimientos en mujeres 26-29 años, con respecto a la población total de dicha edad	(+)2	* x: Nacimientos en mujeres 26-29 años * y: Población total de mujeres 26-29 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2016
19	4. Vida	1,5	Mortalidad	4.2. Tasa (%) bruta de mortalidad (15-29 años)	Proporción (%) de defunciones entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)2	* x: Defunciones entre la población 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones; UE: Eurostat - Mortality (demo_mor) (Indicador demo_magec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2016
20	4. Vida	1,5	Suicidios	4.3. Tasa (por 100.000 habitantes) de suicidios (15-29 años)	Proporción (por 100.000) de suicidios entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)3	* x: Suicidios entre la población 15-29 años * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones según causa de la muerte; UE: Eurostat - Causes of death (hlth_cdeath) (Indicador hlth_cd_aro) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2015
21	4. Vida	1,5	Mortalidad por accidentes de transporte	4.4. Tasa (por 100.000 habitantes) de mortalidad por accidentes de transporte (15-29 años)	Proporción (por 100.000) de defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)3	* x: Defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones según causa de la muerte; UE: Eurostat - Causes of death (hlth_cdeath) (Indicador hlth_cd_aro) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2015
22	5. TIC	1	Brecha digital	5.1. Tasa (%) de jóvenes que no ha utilizado internet (últimos 3 meses) (16-29 años)	Proporción (%) de población 16-29 años que no ha utilizado internet en los últimos tres meses, con respecto a la población total 16-29 años	(-)1	* x: Población 16-29 que no ha utilizado internet en los últimos tres meses * y: Población 16-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Eurostat - ICT usage in households and by individuals (Indicador isoc_ci_ifp_iu) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Calculado en fuente (x)	2017
23	5. TIC	1	Competencias tecnológicas	5.2. Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales (16-29 años)	Proporción (%) de población 16-29 con nivel alto de competencias digitales, con respecto a la población total 16-29 total	(+)3	* x: Población 16-29 con nivel alto de competencias digitales * y: Población 16-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Eurostat - ICT usage in households and by individuals (Indicador isoc_sk_dskl_i) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Calculado en fuente (x)	2017

#ProyectoScopio

Iniciativa puesta en marcha por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica

Acceso a datos completos:

<http://www.proyectoscopio.es/indices/indice-sintetico-2018>

Acceso a la publicación: *Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (2009-2017). España en Europa*

http://adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/tipo/all/

Acceso a relación detallada de indicadores del ISDJC 2018:

<http://www.proyectoscopio.es/images/indices/2018/Relacion-final-indicadores-2018.pdf>

